

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161

Alimov Alisher Yarashevich

Navoiy davlat universiteti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARDA IJODKORLIK, HAMKORLIKDA ISHLASH, TANQIDIY FIKRLASH VA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Bustonova Gulchexra Berkinboyevna

Toshkent davlat agrar universiteti (TDAU)
Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika fanidan matematik savodxonligini rivojlantirish hamda ularda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematik savodxonlik, ijodkorlik, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyati, o'quvchi, o'qituvchi.

Abstract: This article discusses issues related to the development of mathematical literacy, creativity, cooperation, critical thinking, and communication culture in elementary school students.

Key words: mathematical literacy, creativity, cooperation, critical thinking, communication culture, student, teacher.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием математической грамотности у учащихся начальной школы, а также с формированием у них творческих способностей, сотрудничества, критического мышления и культуры общения.

Ключевые слова: математическая грамотность, творческие способности, сотрудничество, критическое мышление, культура общения, ученик, учитель.

KIRISH

Mamlakatimizda xalq ta'limi tizimiga e'tibor eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'qitish tizimini zamonaviy dasturlar, darsliklar va metodikalardan foydalanib tashkil etish o'quvchilarning turli fanlardan savodxonligini rivojlantirish va ularda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash hamda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Ayniqsa, darsliklarning muntazam ravishda takomillashtirib borilishi va ulardan dars jarayonida foydalanish uchun vaqtning yetishmasligi yoki darslikda berilgan yuklamaning to'liq bajarilmasligi hozirgi zamon o'quvchisi va o'qituvchisidan mahsuldor faoliyat yuritishni talab etmoqda. Zamonaviy boshlang'ich ta'limda o'qitishning mazmuni, maqsadi va vazifalari qanday bo'lishi kerak? O'quvchilar boshlang'ich sinflarda qanday bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashlari lozim? – degan savollar hozirgi ta'lim tizimining asosiy masalalaridan hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qishga qiziqish va ehtiyoj uyg'otish orqali zarur o'qish, yozish va matnni tushunish bo'yicha savodxonlikni shakllantirish mumkin.

O'quv faoliyatidagi eng asosiy vazifa – o'quvchilarda ijodkorlik, xushmuomalalik, juftlikda va hamkorlikda ishlay olish, turli vaziyatlarda mulohaza bilan ish yuritish fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Boshlang'ich sinf matematika fanidan yaratilgan zamonaviy darsliklar matematik mazmun standartlari (bilim va ko'nikmalar), matematika amaliyot standartlari (kompetensiyalar) talablari asosida, shuningdek, 4K modeli deb atalayotgan

– o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Darsliklar va didaktik materiallar o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish, o'zlashtirish darajasini nazorat qilish hamda bilimlarini baholash uchun muhim vosita sifatida qaralishi mumkin.

Ammo berilgan yuklamalar va tavsiya etilgan mavzular yoki o'quv dasturining o'quvchilarning xohish-istaklari va yosh xususiyatlariga mos kelmasligi o'quv jarayonida katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Shu bois o'quv jarayonida o'qituvchilar uchun zamonaviy usul, texnika va texnologiyalardan, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish hozirgi zamon talabiga aylandi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy dastur asosida, ularni xalqaro baholash dasturlari (TIMSS, PIRLS va PISA)ga tayyorlash jarayoni ham qo'shib olib borilmoqda. Shuni nazarda tutgan holda, ularda matematik savodxonlikni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini rivojlantirish va ularda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyatini shakllantirishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son'li Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son'li "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-son'li "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son'li Farmoni hamda ularning ijrosini muhim ahamiyatga ega manbalar deb qarash mumkin.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilishga oid ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha N. Sh. Ibragimovning "Ta'lim jarayonida o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish", F. M. Kasimovning "Boshlang'ich sinf matematika darslarida ijodiy topshiriqlar tizimi", M. M. Sultonovning "Matematika darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-intellektual qobiliyatini rivojlantirish", N. T. Toshevaning "Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarida bilish faoliyatini rivojlantiruvchi o'quv vaziyatlarini tashkillashtirishning didaktik shart-sharoitlari", U. J. Sodiqovning "Matematika o'qitishda masalaviy yondashuv orqali o'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi" kabi ilmiy tadqiqot ishlarida izlanishlar olib borilgan.

Ta'lim jarayonida o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha N. M. Abdullayevaning "Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish", N. N. Azizxo'jaevaning "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat", R. Mavlanovning "Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya" va boshqa olimlarning ilmiy ishlariga tayangan holda ta'lim tizimi takomillashtirilmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini rivojlantirish hamda ularda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan zamonaviy darsliklar N. U. Bikbayeva, Ye. Yangabayeva, M. Ahmedov, N. Abdurahmonova, L. O'rinboyeva, U. Rahmonov, N. Ruzikulova, M. Jumaev, A. Sh. Kuchkarov, Sh. E. Sarikova, P. T. Usmonova, I. V. Repyova kabi olimlar va metodist o'qituvchilar tomonidan yaratilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich matematika darsliklarida mavjud bo'lgan topshiriqlarning turlari, soni va xususiyatlari taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish, abstraksiyalash, matematik-statistik tahlil, kuzatish va tajriba o'tkazish hamda ilmiy xulosalar chiqarish metodlari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir jamiyatning taraqqiy etishi unda voyaga yetayotgan yosh avlodning bilim va tafakkuri, ayniqsa, matematik bilimlarni puxta egallaganligi bilan bog'liqdir. Matematika sohasida bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish, ya'ni matematik savodxonlikning yuqori darajada bo'lishi o'quvchilarga barcha sohalarida foyda keltiradi. Birinchi navbatda, nostandart vaziyatlarda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda kundalik hayotda tartibli, qat'iyatli va matonatli bo'lishni o'rgatadi. Ayniqsa, inson faoliyati davomida kundalik hayotdagi pul xarajatlarini hisoblash, ovqat tayyorlash, qurilish ishlari va shunga o'xshash barcha sohalarida matematik bilimlar zarur. Bundan tashqari, muhandislik, arxitektura, buxgalteriya hisobi, bank ishi, tadbirkorlik, tibbiyot,

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4097073>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4807552>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

ekologiya va aerokosmos kabi ko'plab kasbiy sohalar ham kuchli matematik bilimni talab qiladi. Matematika sohasi iqtisodiyot, moliya, soliq va raqamli texnologiyalar sohasidagi ma'lumotlarni qamrab oluvchi dasturiy ta'minot uchun ham juda muhimdir.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish eng mas'uliyatli va muhim jarayon hisoblanadi. Matematika darslarida ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyati katta ahamiyatga ega. Chunki endigina maktab ostonasiga bir olam quvunch bilan qadam qo'ygan kichik yoshdagi o'quvchi dastlab sanash, o'qish va yozishni o'rgana boshlaydi. Bunda o'quvchilar turli oilalarda tarbiyalanganligi sababli bir-biridan farqlanadi. Shunga qaramay, o'qituvchi o'z kasbi doirasida har bir o'quvchining nimalarni bilishini aniqlash uchun quyidagi ma'lumotlarni yozib boradi: nechagacha sanashni biladi, nechagacha sonlarni qo'shishni biladi, nechagacha sonlarni ayirishni biladi, ">", "<", "=" belgilarini ishlata oladimi, noma'lumlar bilan berilgan qo'shish va ayirish misollarida noma'lumlarni topa oladimi, qaysi shakllarning nomlarini biladi va ularni chiza oladimi, nechagacha sonlarni yozishi mumkin, o'ng, chap, kam, ko'p, og'ir, yengil, teng kabi tushunchalarni farqlay oladimi, pul, narx, soat, minut, uzunlik va og'irlik o'lchov birliklari bilan muomala qila oladimi.

Darhaqiqat, 1-sinfdan boshlab rasmlar asosida misollar yoki masalalar tuzish talab etiladi. Bunda o'quvchilar berilgan rasm ma'lumotlari orqali kerakli raqamlar va arifmetik amallarni tanlash hamda ularni taqqoslashni o'rganadilar. Rasmlar asosida masalaga so'zlar topish, berilgan ma'lumotlar asosida gaplarni shakllantirish va masala savolini qo'yish o'quvchilardan ijodkorlikni talab qiladi. Ijodkorlik mantiqiy fikrlash va tafakkur yuritish orqali amalga oshadi. Narsalar sonini sanash orqali "son" tushunchasi, uning yozilishi va miqdori o'rgatiladi. Sonlar va miqdorlar orasidagi bog'lanishlarni tushunish barcha arifmetik amallarning asosini tashkil etadi. Bolalar narsalar sonini oshirish yoki kamaytirish orqali qo'shish va ayirish amallarining mazmunini anglaydi hamda bu bog'lanishlarni mustahkamlaydi. Matematik savodxonlikni shakllantirishda turli shakllarni bo'yash, chizish va yasash ishlari ham ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, matematik savodxonlik matematik tushunchalarning o'rgatilishi bilan uzviy bog'liqdir. Maktab matematika kursida matematik tushunchalar ikki xil usulda kiritiladi: Aniq – induktiv metod. Bunda o'quvchilar avval o'qituvchining topshiriqlarini bajargan holda o'rganilayotgan tushunchaning umumiy xususiyatlarini aniqlaydilar, so'ngra o'qituvchi rahbarligida ta'rifni mustaqil holda tuzishga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo'li ayniqsa quyi sinflarda o'z samaradorligini beradi. Abstrakt – deduktiv metod. Bunda o'rganiladigan matematik tushuncha uchun ta'rif tayyor ko'rinishda oldindan, aniq misol va masalalar yordamisiz kiritiladi [8].

1920-yillarda amerikalik faylasuf va pedagog J. Dyu o'qitishni o'quvchilarning qiziqish va ehtiyojini hisobga olgan holda, ularning muayyan maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini faollashtirish orqali tashkil etishni taklif etgan. Buning uchun o'quvchilarga o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotga qo'llash, ulardan kelgusi hayotda foydalanish yo'llarini ko'rsatish, ya'ni nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liq holda o'qitish lozimligini uqtirgan [9].

Hamkorlikda ishlash har bir o'quvchini kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatadi. O'quvchilarni o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va o'qishga bo'lgan mas'uliyat hissini shakllantiradi. Hamkorlikda ishlash orqali har bir o'quvchi juftlikda, kichik guruhlarda, katta guruhlarda muntazam va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, berilgan topshiriqlarni sifatli bajarishga o'rganadi. O'quvchida birgalikda faoliyat yuritish ko'nikmalari shakllanadi. Ayniqsa, kichik guruhlarda ishlashning ahamiyati yuqori. Bilmagan yoki tushunmagan ayrim kamchiliklarni so'rab olish orqali o'quvchilarda muloqot madaniyati ham shakllanadi.

Kichik guruhlarda ishlashda dars maqsadiga muvofiq ravishda o'quvchilar bir nechta kichik guruhlarga ajratiladi. Vazifalarni bajarish jarayonini tashkil etish uchun har turli harakatli mashqlar shaklida amalga oshiriladi. Kichik guruhlarga birinchi marta ajratishda o'quvchilar o'z ixtiyoriga ko'ra guruhlarga bo'linishi mumkin. Keyingi hollarda esa tasodifiy kichik guruhlarga ajratish qo'llaniladi. Kichik guruhlar ishini tashkil qilishda har bir kichik guruhga aniq vazifa, zarur materiallar va vositalar taqsim qilinadi. Vazifani bajarish, natijani e'lon qilish tartibi va ajratilgan vaqt belgilanadi. Shuningdek, kichik guruhlar o'zlariga berilgan vazifalarni bajargandan so'ng, olingan natijalarni belgilangan vakil tomonidan barcha guruh a'zolari oldida taqdim etadilar. Bunday taqdimotni yakka tartibda berilgan vazifani bajargan biror o'quvchi ham amalga oshirishi mumkin [6].

Hamkorlikda ishlash orqali o'quvchilarda quyidagi fazilatlar shakllanadi: o'zaro muloqot jarayonida o'z o'rtoqlarini qadrlashni tushunib yetadilar; boshqalar bilan o'zaro muloqotda samimiy bo'lish, shuningdek, do'stlarning yordami kerak bo'lganda ulardan tortinmasdan so'ray olish; o'quvchilar guruhlarda ishlaganda sog'lom va do'stona munosabatda bo'lish; o'quvchilarda mustaqil fikrlash va o'z fikrini boshqalarga bayon qilish ko'nikmasi shakllanadi.

Tanqidiy fikrlash o'quvchining axborotlar bilan ishlay olishiga, o'z nuqtai nazarini isbotlay olishiga, dalillarni tahlil qilish va taqqoslashga hamda ijodiy fikrlashiga yordam beradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi amerikalik pedagog Devid Klaster tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'z g'oyalarni quyidagi bosqichlar orqali amalga oshirishni ilgari suradi: Tanqidiy fikrlash – mustaqil fikrlashdir. Axborot tanqidiy fikrlashning yakuniy

mahsuli emas, tayanch bosqichi hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash savollar qo'yish va hal qilinishi lozim bo'lgan muammolarni aniqlashdan boshlanadi. Tanqidiy fikrlash – ishonchli dalil va isbotlarga tayangan fikrlashdir. Tanqidiy fikrlash o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy fikrlashdir ^[9].

Demak, tanqidiy fikrlashni shakllantirish 4K modeli deb nomlangan o'qitishning zamonaviy g'oyalari bilan boyitilgan loyihadir. Unda mustaqil fikrlash, ongli ravishda harakatlarni amalga oshirish, ijodkorlik hamda muloqot madaniyati o'z aksini topgan. Shuni alohida qayd etish kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro dasturlar – TIMSS, EGMA va PISA ga tayyorlash ularning matematik savodxonligini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu dasturlarni o'tkazish jarayonida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyati shakllantiriladi.

Bu borada mamlakatimizda ham sezilarli ishlar amalga oshirildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, "Jahon banki" va "Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi" tashkilotlari hamkorligida "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi" tomonidan "Inson kapitali indeksi – 2020" tadqiqoti o'tkazildi. Unda Respublika bo'yicha 119 ta tumandagi 190 ta maktabning 3922 ta 5-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. TIMSS topshiriqlari orqali o'quvchilar bilimi tahlil qilinganda Namangan viloyatidan 13 ta maktabdan 356 nafar o'quvchi qatnashib 81%, Navoiy viloyatidan 4 ta maktabdan 92 nafar o'quvchi qatnashib 80,3%, Surxondaryo viloyatidan 12 ta maktabdan 257 nafar o'quvchi qatnashib 74,4% ko'rsatkich bilan yetakchilik qilgan ^[10].

XULOSA

Xulosa shuki, mamlakatimiz ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirishda o'quv jarayonini faqat ijodkorlik, hamkorlik va tanqidiy fikrlash asosida tashkil etishga e'tibor berish bugungi kunning dolzarb talabiga aylanganligi yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi milliy o'qitish va baholash tizimini takomillashtirish hamda ta'limga kompetensiyaviy yondashuv orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4097073>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-mayda "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4807552>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>
5. Alimov A.Ya. Boshlang'ich sinf matematika darslarini zamonaviy pedagogik texnologiya asosida loyihalashtirish. Scientific Progress jurnali, Vol. 4, Issue 4, pp. 351–355.
6. Alimov A.Ya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik malakalarini rivojlantirishda interfaol metodlarning imkoniyatlari. Scientific Progress jurnali, Vol. 2, Issue 1, pp. 1107–1113.
7. Alimov A.Ya. Matematika o'qitish metodikasi fanidan nazariy va amaliy mashg'ulotlarining loyihasi. – Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2020. – 260 b.
8. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 304 b.
9. Barakayev M. va boshqalar. Matematika o'qitish texnologiyalari va loyihalash. – Toshkent: Innovatsiya – Ziyo, 2020, pp. 68–71.
10. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. TIMSS 2019 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.